

Cuschinier Striun Grischun

Caminaada

#1

Pulver

Pulver –

Inspiration
Gold

Bild Thomas Schüpbach

Das Bergwerk «Goldene Sonne»

von Mirco Brunner

Glücksritter suchten einst am Fuss des Calanda-Massivs in Felsberg nach Gold und fanden es auch. Wie sich der Eifer der Goldsucher auszahlte, erinnert jedoch an den Filmklassiker «Der Schatz der Sierra Madre» von John Huston.

Das Calanda-Massiv ist ein Bergzug in Graubünden, der sich von Bad Ragaz bis nach Tamins erstreckt. Er ist in Abschnitte unterteilt, benannt nach den Dörfern, welche ihm zu Füßen liegen. Sein Name wird aus dem Rätoromanischen mit «der Herablassende» übersetzt, was keine arrogante Haltung umschreibt, sondern die Neigung des Calanda, die Bevölkerung mit Felsabbruch und Steinschlag zu gefährden.

Schon in vorgeschichtlicher Zeit, später auch während der römischen Herrschaft haben sich die Menschen für den Berg und sein Gestein interessiert, worauf Funde von Artefakten und Kratzspuren in alten Stollen hindeuten. Oft dienten natürliche Höhlen den Menschen als Schutz und Unterkunft. 1803 jedoch kam es am Calanda nach einem sensationellen Edelmetallfund zu einem kleinen Bündner Goldrausch. Die folgenden Jahrzehnte standen im Zeichen des Bergbaus, enormer finanzieller Verluste und vernachlässigbarer Gewinne.

Vincenz Schneller, Schlosser aus Felsberg, fand das Gold 1803 in den Trümmern von Felsblöcken, die für eine Eindämmung des Rheins gebraucht und dafür aus dem Calanda gesprengt wurden. Schneller brachte seinen Fund nach Chur zur Untersuchung und der lokale Apotheker Capeller stellte fest, dass es sich um hochkarätiges Gold handelte. Vincenz Schneller bekam für diesen Fund 70 Gulden Bündner Währung. Der Goldrausch am Calanda begann.

Da bekannt war, aus welchem Gebiet die Blöcke stammten, war der Ursprungsort des goldhaltigen Gesteins rasch lokalisiert. Apotheker Capeller gründete das Bergwerk «Goldene Sonne». Um die Erlaubnis zu erhalten, am Calanda-Stollen in den Berg sprengen zu dürfen, mussten er und eilends aufgetriebene Partner der Gemeinde Felsberg jährlich 100 und später bis zu 300 Gulden Bündner Währung zahlen. Noch im selben Jahr 1803 sprengte man auf etwa 1300 m ü. M. Richtung Tamins die ersten Gruben. Die Stollen Fliden und Tschengels wurden angelegt.

Das Vorgehen war simpel: Man bestimmte eine Stelle, weil man unterhalb dieser Stelle das erste Gold gefunden hatte und weil es in dieser Umgebung viele alte Gruben gab, die man nun wieder entdeckte. Capeller wollte eine Quarzader verfolgen, von der er annahm, dass sie Gold enthalten würde. Den Schutt warfen die Arbeiter den Hang hinunter. Als ein Förderbursche das Gestein am Schutthang betrachtete, fiel ihm auf, dass es ganz kleine, gelb glänzende Kristalle enthielt. Jetzt begann man den ganzen Schutt wieder hochzutragen und das Gestein zu zerkleinern, um noch mehr Gold zu erhalten. Dies führte zu Kosten und Verzögerungen. Beim Mineral handelte es sich jedoch, wie viel zu spät festgestellt wurde, um verwitterten Biotit oder Pyrit, das so genannte «Katzengold». Nach dieser Erkenntnis wurde weitergegraben. In der Nähe der Gruben wurde für die Arbeiter ein Knappenhaus angelegt, dazu ein kleines Pochwerk und eine Mühle, um die groben Steine zu zerkleinern.

In der Grube Fliden wurde dann der erste und einzige Goldfund gemacht. Der Fund galt als einer der schönsten und grössten Goldfunde in ganz Europa, war 23-karätig und wog etwa 125 g.

Das Gold wurde nach Bern in eine Münzstätte gebracht, wo 72 Bündner Dublonen geprägt wurden. Eine solche Münze entsprach damals dem Wert von etwa 16 Schweizer Franken. Heute haben die Calandagold-Münzen hohen Sammler- und Seltenheitswert. An Auktionen wurden 15 000 bis 35 000 Franken pro Münze bezahlt.

Weil man mit den geprägten Münzen zum seinerzeitigen Wert die im Bergwerk aufgelaufenen Kosten nicht bezahlen konnte, gerieten die Bauherren in finanzielle Schieflage. Dazu kam, dass die Arbeiter keine genauen Anweisungen hatten, was dazu führte, dass sie blind in den Berg hinein sprengten. Für das Bergwerk bedeutete das den Ruin. Als man kein Gold mehr fand, suchten die Bergwerksbesitzer eine Somnambule [Wahrsagerin] auf, die einen geeigneten Platz für einen neuen Stollen finden sollte. Sie führte die Eigner an einen Platz und prophezeite ihnen, dass unter ihren Füßen Gold sei.

Man begann senkrecht in den Boden zu graben. Als sie etwa drei Meter tief gegraben und nichts gefunden hatten, wollte man die Somnambule nochmals befragen, doch diese war nach Strassburg verschwunden. Noch gab man die Hoffnung nicht auf und die Frau des Bergverwalters versuchte ihr Glück mit einem Pendel. Es wurden etwa sechs neue, kleinere Schächte errichtet. Mittlerweile machte das Bergwerk eine Million Gulden Verlust, damals unglaublich viel Geld. Ein Gulden entsprach damals dem Wert von 1.70 Franken. 1822 wurde das Goldbergwerk dann geschlossen. Es sollte jetzt für gut 30 Jahre ruhen.

1857 fand in Bern eine Industrieausstellung statt. Ein Sattlermeister aus Chur hoffte im Bergwerk neue Goldstufen zu finden, um sie als Schauobjekte an der Industrieausstellung präsentieren zu können und neue Pächter für das Bergwerk «Goldene Sonne» zu gewinnen. Zuerst schloss er einen Pachtvertrag mit der Gemeinde Felsberg auf 20 Jahre ab. Er versuchte vor allem Mühl- und Pochgold zu gewinnen. Um dieses Gold zu erhalten, zermahlt man das Erzgestein mit eisernen Hämmern und kann daraus Goldstaub gewinnen. Gold im Wert von 400 Franken wurde eingebracht, was gerade die Kosten deckte. Schliesslich fand der Sattlermeister einen neuen Pächter. Es wurde diesmal nur in der Grube Fliden gearbeitet. Wie viel Gold man in dieser Abbauperiode fand, ist ungewiss. Vermutlich nicht viel – das Bergwerk musste nach gut fünf Jahren wieder geschlossen werden. Ein kleiner Teil der damals gefundenen Goldstufen sind heute im Bündner Naturmuseum in Chur zu besichtigen. Dieser Abbau sollte der letzte grössere in der Geschichte der «Goldenen Sonne» sein. In den Jahren um 1880 wurde das Bergwerk für jeweils kurze Zeit verpachtet. Doch die Pächter gaben stets nach wenigen Jahren wieder auf. Bis heute suchen am Calanda sogenannte «Strahler» nach Gold und anderen Mineralien oder Kristallen. Der letzte Goldfund datiert von 1960. Wer es heute wagt, ist jedoch auch juristisch auf gefährlichem Terrain unterwegs: Momentan gilt im Gebiet der «Goldenen Sonne» ein Strahlverbot und das Begehen der teils mit Wasser gefluteten Stollen ist untersagt.

„Als man kein Gold mehr fand, suchten die Bergwerksbesitzer eine Somnambule oder Wahrsagerin auf, die einen geeigneten Platz für einen neuen Stollen finden sollte.“

Zuerst dachte ich an den Abdruck einer Goldmünze, von der wir eine Silikonform hergestellt hätten, und darüber kam ich auf die Idee, von den Goldmedaillen der Bündner Skistars Dario Cologna und Carlo Janka einen Abdruck zu nehmen. Die Idee befriedigte mich jedoch nicht. Schliesslich kreierten wir kleine, essbare Schmuckstücke, in denen der Goldstaub sogar vorkommt – allerdings keiner aus dem Bergwerk «Goldene Sonne». **Andreas Caminada**

„Der letzte Goldfund im alten Bergwerk datiert von 1960. Momentan ist das Begehen der teils mit Wasser gefluteten Stollen untersagt.“

Calanda-Gold

Goldgelée

Zum Tunken von allen Komponenten.
100 ml Apfelsaft
20 g Rohrzucker
5 g vegetarische Gelatine [Sosa]
1 Msp. Goldpulver

Alles zusammen aufkochen.

Schokoladenmousse

50 g Eigelb
30 g Zucker
30 g Wasser
125 g dunkle Couvertüre
250 g Rahm

Zucker und Wasser zusammen aufkochen. Couvertüre schmelzen. Rahm schlagen. Eigelb in der Kitchen Aid schaumig schlagen. Das Zuckerwasser in feinem Strahl zum Eigelb geben und weiter aufschlagen. Die Schokolade unter die Eimasse heben und dann den geschlagenen Rahm unterheben. Mit Hilfe eines Spritzsacks in Halbkugeln [oder beliebige Formen] giessen und kühl stellen. Eventuell kurz anfrieren und dann aus der Form stürzen. In den Goldgelée tunken.

Sauerrahm-Eis

500 g Sauerrahm
150 g Zucker
1 dl Rahm
1 EL Glukose [oder 100 g mehr Zucker]
1 Zitrone, Saft und Abrieb
2 Msp. Goldpulver

Zucker, Rahm, Glukose, Saft und Abrieb aufkochen, auskühlen lassen, zum Sauerrahm geben und in der Eismaschine gefrieren oder im Pacojet pacossieren. Nach dem Gefrieren Nocken abstechen.

Joghurt-Sponge

175 g Eiweiss
30 g Mandel gemahlen
25 g Zucker
20 g Joghurtpulver
10 g Mehl

Alles mixen, passieren. In die ISI-Flasche geben. Mit 2 Patronen laden und 24 Stunden stehen lassen. In einem Plastikbecher aufspritzen [zur Hälfte füllen], 30 Sekunden bei 90 Grad backen. Mit Goldspray besprühen und servieren.

Alle Komponenten auf einem Teller anrichten.

